

SHARQSHUNOSLIK
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
ORIENTAL STUDIES

2

2025

ILMIY JURNAL
ISSN 2181-8096

SHARQSHUNOSLIK
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
ORIENTAL STUDIES

TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETI ILMIIY JURNALI

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ТАШКЕНТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE TASHKENT STATE UNIVERSITY
OF ORIENTAL STUDIES

№ 2, 2025

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahar matbuot va axborot boshqarmasi ro'yxatidan qayta o'tgan (№ 02-0053, 26.09.2014-y – ISSN 2181 – 8096)

Bosh muharrir – Rixsiyeva Gulchehra Shavkatovna
filologiya fanlari nomzodi, professor

Tahrir hay'ati

D. Sayfullayev	<i>tarix fanlar doktori, professor (bosh muharrir o'rinbosari)</i>
D. Muxiddinova	<i>filologiya fanlari doktori (mas'ul kotib)</i>
A. Mannonov	<i>filologiya fanlari doktori, professor</i>
R. Xodjayeva	<i>filologiya fanlari doktori, professor</i>
Sh. Shomusarov	<i>filologiya fanlari doktori, professor</i>
Q. Omonov	<i>filologiya fanlari doktori, professor</i>
U. Muxibova	<i>filologiya fanlari doktori, professor</i>
X. Xamidov	<i>filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)</i>
B. Abdulhalimov	<i>tarix fanlari doktori, professor</i>
A. Xodjayev	<i>tarix fanlari doktori, professor</i>
M. Is'hoqov	<i>tarix fanlari doktori, professor</i>
A. Doniyorov	<i>tarix fanlari doktori, professor</i>
X. Fayziyev	<i>tarix fanlari nomzodi, dotsent</i>
D. Xodjimuratova	<i>tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)</i>
Sh. Yovqochev	<i>siyosiy fanlar doktori, professor</i>
N. Abdullayev	<i>siyosiy fanlar doktori, dotsent</i>
A. Vahobov	<i>iqtisod fanlari doktori, professor</i>
R. Abdullayev	<i>iqtisod fanlari doktori, professor</i>
I. Mavlanov	<i>iqtisod fanlari doktori, professor</i>
R. Bahodirov	<i>falsafa fanlari doktori, professor</i>
E. Izzetova	<i>falsafa fanlari doktori, professor</i>
G. Glizon	<i>AQSHning New Mexico universiteti professori</i>
A. Shonazarova	<i>AQSHning Kolumbiya universiteti professori</i>
Ono Masaki	<i>Yaponiyaning Tsukuba universiteti professori</i>
Li Dji In	<i>Koreya Respublikasining Xankuk chet tillar universiteti professori</i>
V. Mesamed	<i>Isroilning Quddus universiteti professori</i>
A. Gurer	<i>Turkiyaning Anqara universiteti professori</i>
A. Vorobyev	<i>Rossiya Fanlar akademiyasi, Sharqshunoslik instituti katta ilmiy xodimi</i>
G. Avda	<i>Misr Arab Respublikasining Helvon universiteti professori</i>
S. Kuraym	<i>Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)</i>
A. Tohir	<i>Misr Arab Respublikasining "Al-Hivar" siyosiy tadqiqotlar markazi direktori</i>
H. Baydemir	<i>Turkiyaning Otaturk universiteti professori</i>

Nashrga tayyorlovchilar:

J. Ismoilov, A. Ziyodov, Sh. Askarova, L. Xamdamzoda, H. Sulaymonova

Jurnal doktorlik dissertatsiyalari yuzasidan ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi Oliy Attestatsiya Komissiyasi tomonidan kiritilgan.

e-mail: nashriyot@tsuos.uz

web-site: www.tsuos.uz

MUNDARIJA / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS**ADABIYOTSHUNOSLIK// ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ // LITERATURE**

<i>Qoraboyev S.</i> Pashtu tilidagi tarixiy romanlarda pashtunvolay tamoyillarining talqin etilishi.....	5
<i>Mamatkulov O.</i> Qiyomiddin Xodim hayoti va ijtimoiy faoliyati.....	17

TILSHUNOSLIK VA TARJIMASHUNOSLIK //
ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ //
LINGUISTICS AND STUDY OF TRANSLATION

<i>Abdurahmonova M.</i> Urducha matn ustida ishlash jarayonida “talaba-o‘qituvchi” hamkorligi asosida qo‘llaniladigan interfaol usullar	34
<i>Asqarova Sh.</i> Stilistika yo‘nalishiining amaliy tilshunoslikdagi ahamiyati	42
<i>Hou Yanli., Zhu Xingfei.</i> Exploring the Protection of Dungan Language through the Lens of the Language Attitudes of Dungan People.....	47
<i>Иванова А.</i> Невербальные компоненты коммуникации в китайском языке: лингвокультурологический аспект.....	56
<i>Jumaniyazov M.</i> “Kifayatu-n-nahv fi ilmi-l-e‘rāb” asarida fe‘llar va yuklamalarning tushum kelishigi bilan bog‘liq grammatik xususiyatlari	73
<i>Таджихужаева Ф.</i> Семантический анализ персидского соматизма جان <i>jān</i> «сердце» в поэме «Стена Искандера» Алишера Навои.....	86
<i>Davlatov Z. Inomiddinov H.</i> Shart-istak mazmunini ifodalashning lakonik (ixcham) usuli xususida	97

MANBASHUNOSLIK VA TARIXSHUNOSLIK //
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ //
SOURCE STUDIES AND HISTORIOGRAPHY

<i>Madraimov A., Eshmurodov B.</i> Amir Temur harbiy san‘atida ruhiy-psixologik ta‘sir vositalari.....	104
<i>Nayimov O.</i> Ibn Khaldun and Power Dynamics: A Geopolitical Relevance of the Muqaddimah	115
<i>To‘laganova Sh.</i> Turkiy yozma yodgorliklar tilida juft so‘zlar.....	121
<i>Mahmudov J.</i> Pahlavon Mahmud: ilk manbalarda.....	132
<i>Salijanova G.</i> Qadimgi va ilk O‘rta asrlarda Turon-Turkiston hududida savodxonlik hamda ta‘lim tarixiga doir	146
<i>Qobilova G.</i> Роль «Корейской волны» в укреплении международного статуса Южной Кореи	157

XALQARO MUNOSABATLAR VA SIYOSAT //
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТИКА //
INTERNATIONAL RELATIONS AND POLITICS

<i>Alimov O.</i> Sharqiy Osiyodagi geoiqtisodiy megatrendlar: mintaqaviy integratsiyaning xalqaro-siyosiy va institutsional jihatlari	170
<i>Kasimov M.</i> Pokiston-Hindiston-Xitoy o'rtasidagi munosabatlarning xalqaro xavfsizlikka ta'siri.....	192
<i>Bo'ronov S.</i> Qo'shtepa kanalining markaziy osiyo mintaqaviy xavfsizligiga ta'siri	205
<i>Turdiyeva D.</i> Development of the Religious Education System in Malaysia and its significance today	215
<i>Абдулхаев А.</i> Влияние международных санкций на развитие китайско-иранского стратегического партнерства	237

XALQARO MUNOSABATLAR VA SIYOSAT //
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТИКА //
INTERNATIONAL RELATIONS AND POLITICS

**SHARQIY OSIYODAGI GEOIQTISODIY MEGATRENDLAR:
MINTAQAVIY INTEGRATSIYANING XALQARO-SIYOSIY
VA INSTITUTSIONAL JIHLTLARI**

ALIMOV OQILIDDIN

Dotsent, siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), TDSHU

***Annotatsiya.** So'nggi yillarda Osiyo-Tinch Okeani mintaqasida kuzatilgan asosiy geoiqtisodiy tendensiyalar davlatlar tomonidan shakllantirilgan mintaqaviylik va bozor tamoyillariga asoslangan mintaqaviylashuv singari o'zaro bog'liq jarayonlar bilan belgilanmoqda. Bu ikki yo'nalishning uyg'unligi mintaqaviy integratsiyaning kengayishi va chuqurlashishiga zamin yaratdi. Bu mintaqadagi rivojlanayotgan va kam rivojlangan mamlakatlar jahon bo'ylab barqaror rivojlanish prinsiplarini qabul qilish va amalga oshirishda eng faol davlatlardan biri bo'lib turibdi. Mintaqadagi ko'plab hukumatlar BMTning Barqaror Rivojlanish Maqsadlarini (SDG) – jumladan, qashshoqlikni bartaraf etish, ochlikka chek qo'yish, sog'liqni saqlash va farovonlikni ta'minlash, sifatli ta'limni joriy etish kabi maqsadlarni qo'llab-quvvatlaydi va ularga erishishga intiladi.*

Mintaqadagi yana bir muhim megatrend – infratuzilma va aloqaning kengayishi. Bunda, hukumatlarning roli yanada muhim ahamiyatga ega. Yevropa Ittifoqi, AQSH va Hind-Tinch okeani mintaqasidagi Osiyo mamlakatlari raqamli texnologiyalar, transport infratuzilmasi va energiya sohalarida aloqa barpo etishga intilishmoqda. Xitoyning Bir makon, bir yo'l loyihasi, Yaponiyaning sifatli infratuzilma uchun hamkorlik dasturi, YEIning Yevropa va Osiyoni bog'lash Strategiyasi, yoki G7 tomonidan qabul qilingan Build Back Better World kabi loyihalar turli hukumatlar va guruhlarning Hind-Tinch okeani mintaqasidagi infratuzilma rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga bo'lgan intilishini namoyon etmoqda.

Zamonaviy bosqichda jahon iqtisodiy va siyosiy hayotining markazi Osiyo-Tinch okeani mintaqasiga ko'chib o'tayotgani haqidagi yondashuv ikki

raqobatdosh integratsiya megaloyihasi: “Trans-Tinch okeani bo‘yicha keng qamrovli va progressiv kelishuv” (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) hamda “Keng qamrovli mintaqaviy iqtisodiy sheriklik” (Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) shaklida o‘z tasdig‘ini topmoqda. Bu integratsiya birlashmalari o‘zining ulkan ko‘lami tufayli kelajakda nafaqat Osiyoda, balki butun dunyoda savdo-iqtisodiy manzarani tubdan o‘zgartirishi mumkin.

Tayanch so‘z va iboralar: geoiqtisodiy transformatsiyalar, “Hind-Tinch okeani konsepsiyasi”, iqtisodiy o‘sish, yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish, mintaqaviy integratsiya, mintaqaviy institutlar, CPTPP, RCEP, ASEAN.

Аннотация. В последние годы ключевые геоэкономические тенденции, наблюдаемые в Азиатско-Тихоокеанском регионе, определяются взаимосвязанными процессами: с одной стороны — регионализмом, формируемым на уровне государств, с другой — регионализацией, основанной на рыночных принципах. Синергия этих двух направлений способствовала расширению и углублению региональной интеграции. Развивающиеся и наименее развитые страны региона в настоящее время выступают одними из наиболее активных участников глобального движения по принятию и реализации принципов устойчивого развития. Многие правительства региона поддерживают и стремятся достичь целей Повестки дня ООН в области устойчивого развития (Sustainable Development Goals — SDG), включая такие задачи, как искоренение бедности, преодоление голода, обеспечение здоровья и благополучия, внедрение качественного образования.

Другим важным мегатрендом в регионе является развитие инфраструктуры и коммуникаций, при этом роль правительств приобретает всё большее значение. Европейский союз, Соединённые Штаты Америки, а также азиатские государства Индо-Тихоокеанского региона стремятся к укреплению связей в таких сферах, как цифровые технологии, транспортная инфраструктура и энергетика. Такие инициативы, как китайский проект «Один пояс — один путь», японская программа сотрудничества по качественной инфраструктуре, стратегия ЕС по соединению Европы и Азии, а также принятая странами G7 инициатива «Build Back Better World», отражают стремление различных государств и международных объединений поддерживать инфраструктурное развитие Индо-Тихоокеанского региона.

На современном этапе усиливается подход, согласно которому центр мировой экономической и политической активности смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион. Это подтверждается появлением двух

конкурирующих интеграционных мегапроектов: «Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение по Транс-Тихоокеанскому партнерству» (*Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP*) и «Всеобъемлющее региональное экономическое партнёрство» (*Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP*). Благодаря своему масштабному охвату, данные интеграционные объединения способны в перспективе кардинально изменить торгово-экономическую картину не только в Азии, но и во всем мире.

Опорные слова и выражения: геоэкономические трансформации, концепция Индо-Тихоокеанского региона, экономический рост, зелёная экономика и устойчивое развитие, региональная интеграция, региональные институты, CPTPP, RCEP, ASEAN.

Abstract. *In recent years, the key geoeconomic trends observed in the Asia-Pacific region have been shaped by interrelated processes such as state-led regionalism and market-driven regionalization. The convergence of these two approaches has laid the foundation for the expansion and deepening of regional integration. Developing and least developed countries within the region have emerged as some of the most active participants globally in adopting and implementing the principles of sustainable development. Many governments in the region support and strive to achieve the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), including eradicating poverty, ending hunger, ensuring health and well-being, and providing quality education.*

Another significant megatrend in the region is the expansion of infrastructure and connectivity, in which the role of governments has become increasingly important. The European Union, the United States, and Asian countries within the Indo-Pacific region are seeking to enhance connectivity in the fields of digital technologies, transportation infrastructure, and energy. Projects such as China's Belt and Road Initiative, Japan's Partnership for Quality Infrastructure, the EU's Strategy for Connecting Europe and Asia, and the G7's Build Back Better World initiative exemplify the growing efforts by various states and coalitions to support infrastructure development in the Indo-Pacific region.

At the current stage, the notion that the center of global economic and political dynamics is shifting toward the Asia-Pacific region is increasingly being substantiated through the emergence of two competing megaregional integration projects: the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) and the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Owing to their vast scale, these integration frameworks have the potential to fundamentally reshape the trade and economic landscape not only in Asia but also globally.

Keywords and expressions: *geoeconomic transformations, Indo-Pacific concept, economic growth, green economy and sustainable development, regional integration, regional institutions, CPTPP, RCEP, ASEAN.*

Kirish. So‘nggi o‘n yilliklar davomida Osiyo-Tinch Okeani mintaqasida kuzatilgan asosiy geoiqtisodiy tendensiyalar davlatlar tomonidan shakllantirilgan mintaqaviylik (state-led regionalism) va bozor tamoyillariga asoslangan mintaqaviylashuv (market-led regionalisation) singari o‘zaro bog‘liq jarayonlar bilan belgilanmoqda. Bu ikki yo‘nalishning uyg‘unligi mintaqaviy integratsiyaning kengayishi va chuqurlashishiga zamin yaratdi.

Mazkur jarayonning ilk bosqichi Ikkinchi jahon urushidan so‘ng Yaponiya hamda to‘rt “Osiyo yo‘lbarlari” – Gonkong, Singapur, Janubiy Koreya va Tayvanning o‘zaro iqtisodiy hamkorligi ayniqsa, AQSH bilan iqtisodiy aloqalarni faol rivojlantirishi bilan boshlangan. Keyingi davrda, xususan o‘tgan asrning 80-yillaridan e‘tiboran, Xitoy Xalq Respublikasining tashqi dunyoga ochilishi natijasida mintaqadagi iqtisodiy integratsiya yanada kengaydi. Shuningdek, Indoneziya, Malayziya, Filippin va Tailand singari davlatlar ham mintaqaviy ishlab chiqarish va investitsiya tarmoqlariga faol ravishda qo‘shildi.

Ushbu jarayonning yana bir muhim jihati Yevropa davlatlarining jumladan, Fransiya, Germaniya va Buyuk Britaniyaning mintaqadagi iqtisodiy faolligi bilan bog‘liq. Ularning mintaq bilan iqtisodiy hamkorlikka kirishishi trans-regional iqtisodiy aloqalarni kuchaytirdi.

Sovuq urush tugaganidan so‘ng jarayon yangi bosqichga o‘tdi. Janubi-Sharqiy Osiyoning kommunistik rejimiga mansub davlatlari, ayniqsa Vetnam, mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik tarmoqlariga integratsiyalashdi. Shu bilan birga, Avstraliya, Hindiston va Yangi Zelandiyaning mintaqadagi savdo-iqtisodiy munosabatlarni faol kengaytirishi ushbu jarayonni yanada tezlashtirdi.

Shuni alohida ta’kidlash lozimki, 90-yillardan boshlab Yevropa Ittifoqi Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi iqtisodiy tarmoqlarga integratsiya jarayonida faol ishtirok eta boshladi. Bu jarayon global iqtisodiy hamkorlik va transmintaqaviy integratsiyaning kengayishiga xizmat qildi.

Maqsad va vazifalar. Tadqiqotning maqsadi sifatida Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi zamonaviy geoiqtisodiy megatrendlarning xususiyatlari, mintaqada geoiqtisodiy tendensiyalarning shakllanish jarayonlari, global va mintaqaviy iqtisodiy xavfsizlikning siyosiy-tashkiliy asoslarining shakllanishi, yangi mintaqaviy formatlarning rivojlanish istiqbollari tahlil qilish va yoritish kabi vazifalar qo‘yilgan.

Usullar: maqolada nazariy-metodologik, statistik tahlil va tizimlashtirish tamoyillari, shuningdek, qiyosiy, tizimli tahlil kabi usullardan foydalanildi.

Natijalar va mulohaza. Geoiqtisodiy nuqtayi nazardan, mintaqaviy integratsiya xanuz Sharqiy Osiyo va Osiyo-Tinch okeani mintaqalari orasidagi farq bilan shakllanishda davom etmoqda. Buning asosiy sababi, Hindistonning mintaqaviy savdo shartnomalari va geoiqtisodiy tarmoqlarda nisbatan kamfaolligida ko‘rinadi. Shunga qaramasdan, Hind-Tinch okeani konsepsiyasining “Hind” komponenti Tinch okeani va “Osiyo quruqligi” komponentlariga nisbatan kamroq mustahkam ekanligini kuzatish mumkin.

Biroq, Hindiston va Hind okeanining mintaqaviy iqtisodiyotlar uchun muhimligini, Janubiy-Sharqiy Osiyo va Janubiy Osiyo bilan yaqinlashgan infratuzilma va iqtisodiy loyihalarning markaziy ahamiyatini inobatga olgan holda, Yevropa Ittifoqi va boshqa davlatlarning Hind-Tinch okeaniga oid strategiyalaridagi iqtisodiy komponentlar kelgusida Hind-Tinch okeanining geoiqtisodiy ahamiyatining o‘shishiga ishora qilmoqda.

Tinch va Hind okeanlari atrofidagi hududlar yaqingacha “Osiyo-Tinch okeani mintaqasi” deb nomlanar edi. Bu atama, ko‘p yillar davomida, mintaqaviy geosiyosiy va geoiqtisodiy jarayonlarni ifodalovchi an’anaviy tushuncha bo‘lib kelgan. Biroq, 2007 yilda Yaponiya Bosh vaziri Sindzo Abe tomonidan yangi konsepsiya yoki strategik yo‘nalish sifatida “Hind-Tinch okeani mintaqasi” atamasi kiritildi. Bu qaror, global geosiyosiy muhitdagi o‘zgarishlarga munosabat, shuningdek, Yaponiyaning mintaqadagi iqtisodiy va xavfsizlikka oid manfaatlarini ishlab chiqishga qaratilgan kompleks strategiyaning bir qismi sifatida qabul qilindi.

Keyinchalik, 2010 yilda AQSH Davlat kotibi Xillari Klinton ushbu hududni “Hind-Tinch okeani mintaqasi” deb nomladi. Bu esa AQSHning mintaqadagi siyosiy yo‘nalishini aniq namoyon etdi. Klintonning bu ta’rifi ortidan AQSH o‘zining iqtisodiy va xavfsizlik sohasidagi, ayniqsa, Xitoyning o‘sib borayotgan ta’siriga qarshi turishni nazarda tutadigan strategik qarashlarini yanada kengaytirishga intildi. 2017 yilda, Tramp ma’muriyati ham ushbu hududni “Hind-Tinch okeani mintaqasi” deya tilga oldi. Ushbu yondashuv, AQSHning mintaqadagi geosiyosiy tahdidlarga nisbatan qo‘ygan yangi nuqtayi nazarini tasdiqladi. Mazkur atama AQSHning strategiyasini qayta shakllantirish va mintaqaviy ko‘p tomonlama hamkorlikni yanada kuchaytirishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Bu bilan, Tramp ma’muriyati mintaqani Xitoyning ekspansiyasidan xatarsizlashtirish va strategik barqarorlikni saqlashga qaratilgan yangi siyosatni ilgari surdi.

Shu tarzda, “Hind-Tinch okeani mintaqasi” atamasi, geografik va siyosiy jihatdan, so‘nggi yillarda, ayniqsa, AQSH, Yaponiya, Avstraliya va Hindistonda tez-tez ishlatilayotgan tushunchaga aylandi. Ushbu konsepsiyaning asosiy mohiyati ikki okeanni qamrab oluvchi inklyuziv megaregionni barpo etishga

qaratilgan strategiyani amalga oshirishdan iborat. Konsepsiyaning ta'rifining ishlatilishiga nisbatan ko'plab talqinlar mavjud bo'lib, bu uning kuchli tomonidir, chunki davlatlar uni o'z shart-sharoitlariga moslashtirishlari mumkin. Ammo, shuningdek, bu uning eng katta zaifligi hamdir, chunki bunday moslashuvchanlik, konsepsiyaning kelajakdagi mintaqaviy xavfsizlik tartibini shakllantirishga qobiliyatsiz bo'lish ehtimoliga ishora qiladi. Ayni paytda, ayrim versiyalarning, ayniqsa AQSH ma'muriyati tomonidan Xitoyni raqib sifatida belgilanishi, mintaqadagi Xitoyning strategik sheriklarini xavotirga soladi.

Qolaversa, "Hind-Tinch okeani mintaqasi" konsepsiyasining ko'pincha Xitoyni siqish maqsadida ishlatilishi, uning asosiy tarafdorlari (Avstraliya, Yaponiya, Hindiston va AQSH)ning «Quad» formatidagi hamkorligi, bu konsepsiyani Xitoyga qarshi siyosat bilan bog'laydi. Ayni paytda, ushbu konsepsiyani ishlab chiqishda iqtisodiy rivojlanish, mintaqaviy barqarorlik va o'zaro aloqaga intilgan inklyuziv siyosatni ilgari surishga yo'naltirilgan strategiyalarning muhimligi alohida e'tiborga molikdir. Buning uchun, konsepsiyaning asosiy prinsiplari sifatida o'zaro bog'liqlik va inklyuzivlikni belgilash, uning amalga oshishi uchun muhim ahamiyatga ega.

Ushbu konsepsiyaning geosiyosiy va geoiqtisodiy mohiyatini tushunish uchun, avvalo, uning ikki muhim elementga – global xavfsizlik va iqtisodiy integratsiyaga bo'lgan ta'sirini tahlil qilish zarur.

Geosiyosiy nuqtayi nazardan, "Hind-Tinch okeani mintaqasi" konsepsiyasi bir necha strategiyalar o'z ichiga oladi. Birinchi navbatda, ushbu konsepsiya, asosan, Xitoyning global ta'siriga qarshi turish vositasi sifatida kuzatilmoqda. Hozirgi kunda, Xitoyning iqtisodiy va harbiy o'sishi, ayniqsa, Janubiy Xitoy dengizidagi va Sharqiy Xitoy dengizidagi harbiy-siyosiy dominantligi ushbu konsepsiyaning geosiyosiy kontekstda shakllanishida asosiy omil bo'lib xizmat qilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari va Avstraliya kabi davlatlar, Xitoyning mintaqadagi mustahkamlashuvini o'zlariga tahdid hisoblab, ushbu konsepsiyani Xitoyning ekspansiyasini to'xtatish va unga nisbatan geosiyosiy ravishda raqobatlashish maqsadida qo'llashmoqda. Yaponiya va Hindiston uchun bu konsepsiya mintaqaviy qudratning muvozanatini saqlash omili sifatida ko'riladi.

"Hind-Tinch okeani mintaqasi" konsepsiyasining geoiqtisodiy mohiyati, o'z navbatida, global savdo yo'llarining asosiy qismi bo'lgan Tinch va Hind okeanlari atrofidagi davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy integratsiya va hamkorlikni kuchaytirishga qaratilganligini nazarda tutadi. Ayniqsa, Tinch okeanidagi savdo va transport yo'llari umumiy iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillaridan biri sanaladi. Mazkur konsepsiya ko'p jihatdan, birinchi navbatda, savdo, energetika, ishlab chiqarish va texnologik inovatsiyalar kabi sohalardagi hamkorlikni oshirishga yordam beradi.

Ko'p davlatlar, ayniqsa, Avstraliya, Yaponiya va Hindiston, ushbu konsepsiyani o'z iqtisodiy faoliyatini kengaytirish va mintaqadagi savdo yo'nalishlarini diversifikatsiya qilish vositasi sifatida qabul qilmoqda. Buning natijasida, ularda to'g'ridan to'g'ri ko'p mamlakatlar bilan aloqalarni mustahkamlash va umumiy iqtisodiy majmuaga integratsiyalashish imkoniyati mavjud bo'ladi. Xususan, Avstraliya va Hindiston kabi davlatlar, shunday integratsiya orqali mintaqaviy energetika xavfsizligini ta'minlash, yangi ishlab chiqarish salohiyatini ishga solish va savdo yo'nalishlarini kengaytirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. O'z navbatida, Xitoy va Rossiya kabi davlatlar uchun bu konsepsiya, ularning strategik manfaatlariga zid bo'lishi mumkin. Bu holat, axborot va xavfsizlik sohasidagi raqobatning kuchayishiga olib kelishi mumkin.

Rossiya Federatsiyasi "Hind-Tinch okeani mintaqasi" konsepsiyasini qo'llab-quvvatlamaydi va unga nisbatan jiddiy tanqidiy pozitsiyani egallaydi. Rasmiy Moskva nuqtayi nazarga ko'ra, mazkur konsepsiya Amerika Qo'shma Shtatlari manfaatlariga xizmat qiluvchi geosiyosiy tashabbus sifatida baholanadi. Shuningdek, u Rossiya va Xitoyga qarshi strategik bosim mexanizmi sifatida qabul qilinmoqda. Rossiya siyosiy isteblishmenti ushbu konsepsiyani xalqaro munosabatlarda Sovuq urush davridagi qarama-qarshiliklarning qayta tiklanishini anglatuvchi formula sifatida ko'radi. Rossiya tomoni ushbu yangicha hududiy-siyosiy konsepsiyani notabiiy va sun'iy shakllantirilgan siyosiy konstruksiya deb hisoblaydi va mintaqadagi mavjud ko'p tomonlama hamkorlik mexanizmlariga xususan, ASEAN va SHHT kabi tuzilmalarga to'g'ridan to'g'ri tahdid solishi mumkin, degan fikr ustuvor.

2019 yilda Rossiya Federatsiyasi mudofaa vaziri "Osiyo-Tinch okean mintaqasi"dan "Hind-Tinch okeani mintaqasi"ga o'tish orqali mintaqada keskin qarama-qarshiliklar, siyosiy tartibsizliklar va strategik beqarorlik yuzaga kelishi mumkinligini ochiq bayon etdi. Uning fikricha, bu jarayon mintaqadagi mavjud hududlararo ishonch va integratsion jarayonlarga putur yetkazishi ehtimoldan xoli emas. Shuningdek, Rossiya ekspert doiralarida "Hind-Tinch okeani mintaqasi" konstruksiyasining shakllanishi AQSHning Afg'onistondan chiqishi bilan bog'liq yangi strategik muvozanatning o'zgarishi natijasida yuzaga kelganini ta'kidlash tendensiyasi ham mavjud. Xususan, energetika sohasidagi istiqbolli loyihalar va mintaqaviy iqtisodiy integratsiya tashabbuslari "Hind-Tinch okeani" konsepsiyasi orqali ikkinchi darajali maqomga tushib qolishi, u yoki bu tarzda AQSHning geostrategik maqsadlariga bo'ysundirilishi mumkinligi haqida jiddiy xavotirlar mavjud.

Shu bilan birga, agar konsepsiya ko'proq ikki muhim prinsip – inklyuzivlik va o'zaro bog'liqlikka asoslansa, u global barqarorlik, mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish va har tomonlama integratsiyani qo'llab-quvvatlashga qodir bo'ladi.

Bu esa, o'z navbatida, strategik sheriklik va davlatlararo munosabatlarning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Osiyo-Tinch okeani mintaqasida integratsion guruhlarining shakllanishi.

Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi iqtisodiy integratsiya savdo va investitsiyalar asosida shakllangan va bu jarayon hozirgacha savdo va investitsiyalarning mintaqaviylashuvi bilan ustuvorlik qilmoqda. Bu geoiqtisodiy megatrendlar kelgusi o'n yilliklarda ham davom etish ehtimoliga ega, chunki u bozor kuchlari tomonidan yo'naltirilmoqda. Davlatlarning bu jarayonni nazorat qilishga bo'lgan harakati samarasiz kechmoqda. Shu sababli, savdo shartnomalari, investitsiya kelishuvlari va boshqa hukumatlar o'rtasidagi aloqalarni kuchaytirishga qaratilgan bitimlar, ko'pincha mavjud tendensiyalarni qo'llab-quvvatlash va tezlashtirishga xizmat qilyapti xolos.

O'tgan davr davomida mintaqada ikki alohida siyosiy, savdo va investitsiya guruhlarini shakllandi. Bu – Sharqiy Osiyo va Osiyo-Tinch okeani mintaqasi integratsion guruhi. Asosiy farqlovchi jihat AQSH hamda Kanada va ba'zi Lotin Amerikasi mamlakatlarining bu guruhlariga kirish-kirishmasligida ko'rinadi. Masalan, AQSH Sharqiy Osiyo iqtisodiy mintaqaviylashuvi, yoki ASEAN+3 iqtisodiy muvofiqlashtirish tizimida ishtirok etmagan. Shuningdek, AQSH 2020 yilda imzolangan mintaqaviy umumiy iqtisodiy hamkorlik (RCEP) kelishuviga ham qo'shilmagan. Shu o'rinda AQSH 1989 yilda tashkil etilgan Osiyo-Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik forumining asos soluvchi a'zosi bo'lgan. Vashington 2016 yilda imzolangan Trans-Tinch okean sherikligi (TPP)ning ham asoschilaridan biri edi, ammo keyinchalik undan chiqdi va qolgan a'zolar 2018 yilda Trans-Tinch okean sherikligi kelishuvining Kompleks va Rivojlantirilgan versiyasi (CPTPP)ni imzoladilar. Kanada va Chili, Meksika, Peru kabi davlatlar ham ushbu tashabbuslarning bir qismi bo'lib kelmoqda. Shu jihatdan, Osiyo-Tinch okeani va Sharqiy Osiyo mintaqasi o'rtasidagi institutsional farq kuzatilmoqda.

Hind-Tinch okeani mintaqasidagi integratsiya: Sharqiy Osiyo va Osiyo-Tinch okeani guruhlarining muvozanati.

Shuni ta'kidlash kerakki, so'ngi paytlarda mutaxassislar va mintaqa davlatlarining siyosiy isteblishmenti Sharqiy Osiyo va Osiyo-Tinch okeani guruhlarining bir-birini to'ldirishi xususiyatiga e'tibor berishmoqda. Mintaqadagi kelishuvlar "noodle bowl" (ya'ni bir-biriga bog'liqlik) tarzida shakllangan bo'lib, ular bir-birini istisno etmaydi. Masalan, RCEP va CPTPP kelishuvlarini olaylik. Avstraliya, Bruney, Yaponiya, Malayziya, Yangi Zelandiya, Singapur va Vetnam kabi yetti mamlakat har ikkala kelishuvni ham imzolagan. Shu bilan birga, RCEP a'zolari bo'lgan Xitoy, Indoneziya, Janubiy Koreya, Filippin va Tailand davlatlari CPTPPga qo'shilish xohishlarini bildirganlar. Mintaqadagi ko'plab davlatlar

boshqa ikki tomonlama yoki ko'p tomonlama savdo va investitsiya kelishuvlarini imzolagan, ayrimlari esa Yevropa Ittifoqi va AQSH bilan ham kelishuvlar tuzgan.

Bu "noodle bowl" tizimi kelgusida yanada kengayishi va yangi davlatlar mavjud kelishuvlarga qo'shilishi, shuningdek yangi kelishuvlar imzolanishi ehtimoliga ega. Bu, albatta, bozor kuchlari bilan birgalikda, savdo va investitsiya integratsiyasini yanada rivojlantiradi va shunga muvofiq, Hind-Tinch okeani mintaqaviy integratsiyasini kuchaytirishi mumkin. Bu o'z navbatida, Osiyo-Tinch okeani yoki Sharqiy Osiyo integratsiyasidan ko'ra, Hind-Tinch okeani integratsiyasini mustahkamlashga olib kelishi mumkin.

Kelgusi o'n yillikda davom etishi kerak bo'lgan yana bir muhim megatrend – infratuzilma va aloqaning kengayishi. Bu holatda, hukumatlarning roli yanada muhim ahamiyatga ega. Yevropa Ittifoqi, AQSH va Hind-Tinch okeani mintaqasidagi Osiyo mamlakatlari raqamli texnologiyalar, transport infratuzilmasi va energiya sohaslarida aloqa barpo etishga intilishmoqda. Xitoyning Bir makon, bir yo'l loyihasi, Yaponiyaning sifatli infratuzilma uchun hamkorlik dasturi, YEning Yevropa va Osiyoni bog'lash Strategiyasi, yoki G7 tomonidan qabul qilingan Build Back Better World kabi loyihalar turli hukumatlar va guruhlarning Hind-Tinch okeani mintaqasidagi infratuzilma rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga bo'lgan intilishini namoyon etmoqda.

Shu bilan birga, bozor kuchlari Hind-Tinch okeani mintaqasidagi geoiqtisodiy megatrendlarning yana bir muhim harkatlantiruvchi kuchidir. Natijada, infratuzilmani qurish va mintaqani bog'lash uchun asosiy kapital va ekspertlik bilimlarini xususiy kompaniyalar taqdim etmoqda, shuningdek, loyihalarni boshqarishda ham ishtirok etmoqda.

Iqtisodiy o'sish, yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish: Hind-Tinch okeani mintaqasidagi asosiy geoiqtisodiy transformatsiyalar.

Hind-Tinch okeani mintaqasida yuqori iqtisodiy o'sish sur'ati hudud uchun xos bo'lgan asosiy megatrendlardan biri bo'lib, u yaqin kelajakda ham davom etishi ehtimoldan yiroq emas. Ta'kidlash lozimki, 2030 yilga borib, Xitoy, Hindiston, Indoneziya, Yaponiya va Janubiy Koreya dunyodagi eng yirik o'nta iqtisodiyot qatoriga kiradi. Bundan tashqari, hozirgi kunda dunyodagi eng yirik iqtisodiyot bo'lgan AQSH 2030 yildan keyin ham uch yetakchi iqtisodiyotlardan biri sifatida qolishi kutilmoqda.

1997-1998 yillardagi Osiyo moliyaviy inqirozi, 2008 yildagi jahon moliyaviy inqirozi yoki 2020 yildagi COVID-19 pandemiyasi kabi kuchli iqtisodiy to'siqlar Hind-Tinch okeani mintaqasining yuqori o'sish sur'atlarini to'xtata olmadi. Yaponiya, Janubiy Koreya va Tayvan kabi rivojlangan iqtisodiyotlar so'nggi yillarda o'sish sur'atining pasayishini boshdan kechirgan bo'lsalar-da, Xitoy, Hindiston, Indoneziya, Malayziya, Filippin, Tailand va Vetnam kabi

rivojlanayotgan va yuksalayotgan iqtisodiyotlar mintaqaviy o'sishning asosiy drayverlari bo'lib qolmoqda.

Darhaqiqat, ushbu hududdagi mamlakatlar 2008 yildagi moliyaviy inqiroz va 2020 yildagi pandemiyadan Yevropa, Shimoliy Amerika va boshqa jahon mintaqalariga nisbatan ancha kichik iqtisodiy zarar ko'rgan. Bu o'z navbatida, ularning iqtisodiy barqarorligi va qayta tiklanish salohiyati yuqori ekanini ko'rsatadi.

Bugungi kunda yashil iqtisodiyot modellariga o'tish iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi asosiy omillardan biriga aylanib bormoqda. COVID-19 pandemiyasidan so'ng ko'plab mamlakatlar o'z iqtisodiy o'sish modellarini qayta ko'rib chiqishga o'tishdi. Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya va AQSH kabi Hind-Tinch okeani mintaqasidagi yetakchi davlatlar barqarorlik tamoyillariga asoslangan yashil rivojlanish strategiyalarini e'lon qildilar.

Bu strategiyalar, aslida, so'nggi yillardagi iqlim o'zgarishiga oid xavotirlar va atrof-muhit holatini yaxshilashga qaratilgan ichki ijtimoiy bosimlar natijasida shakllangan uzoq muddatli rejalarga ham tayanadi. Ushbu strategiyalar natijasida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish kengaymoqda, barqaror infratuzilma qurilmoqda. Boshqacha aytganda, yashil iqtisodiyot endi faqat siyosiy bayonotlar darajasida qolmay, amaliyotga joriy etilayotgan aniq loyihalarga aylanmoqda.

Shu bilan birga, mintaqaning kam rivojlangan davlatlari uchun yashil iqtisodiyot hanz iqtisodiy o'sishning ikkinchi darajali masalasi bo'lib qolmoqda. Bu mamlakatlar uchun ustuvor vazifa – aholini qashshoqlikdan chiqarish va o'rta qatlam sonini ko'paytirishdir. Shuning uchun, rivojlanayotgan iqtisodiyotlar uchun yaqin va o'rta istiqbolda yashil o'sishga nisbatan an'anaviy iqtisodiy o'sish ustuvor bo'lib qolishi ehtimoli yuqori.

Xitoy misolida esa, yashil o'sish va iqtisodiy o'sish o'rtasida qanday muvozanat shakllanishi hali ham aniq emas. Bu muvozanat kelgusi yillarda mamlakatning ichki siyosiy ustuvorliklari, tashqi iqtisodiy bosimlar va texnologik imkoniyatlariga bog'liq bo'ladi. Yashil o'sish bilan o'zaro bog'liq holda barqaror rivojlanish ham Hind-Tinch okeani mintaqasida kelgusi o'n yillikda faol sur'atda rivojlanishi kutilgan muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Yaponiya, Janubiy Koreya va Tayvan kabi mintaqaning rivojlangan davlatlari so'nggi yillarda barqaror rivojlanish yoki "barqaror o'sish" konsepsiyasiga o'tishni boshlagan.

Shu bilan birga, Hind-Tinch okeani mintaqasidagi rivojlanayotgan va kam rivojlangan mamlakatlar jahon bo'ylab barqaror rivojlanish prinsiplarini qabul qilish va amalga oshirishda eng faol davlatlardan biri bo'lib turibdi. Mintaqadagi ko'plab hukumatlar BMTning Barqaror Rivojlanish Maqsadlarini (SDG) – jumladan, qashshoqlikni bartaraf etish, ochlikka chek qo'yish, sog'liqni saqlash va

farovonlikni ta'minlash, sifatli ta'limni joriy etish kabi maqsadlarni qo'llab-quvvatlaydi va ularga erishishga intiladi.

Shunday qilib, 2030 yilgacha bo'lgan davrda Hind-Tinch okeani mintaqasidagi rivojlanayotgan iqtisodiyotlar uchun iqtisodiy o'sish asosiy ustuvorlik bo'lib qolishi ehtimoli yuqori. Xitoy misolida esa, barqaror rivojlanishga qanchalik ustuvorlik berilishi biroz noaniq va bu masala kelgusi yillarda muayyanlashishi kutilmoqda.

Ta'minot zanjirlarining xavfsizligi va diversifikatsiyasi.

So'nggi yillarda, ayniqsa Xitoyning ochiq iqtisodiyotga o'tishi va Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi ortidan, Hind-Tinch okeani mintaqasida ta'minot zanjirlarining integratsiyalashuvi muhim geoiqtisodiy o'zgarishlardan biriga aylandi. Shu bilan birga, ta'minot zanjirlarining xavfsizligi va diversifikatsiyasi masalasi COVID-19 pandemiyasigacha dolzarb bo'lib ulgurgan edi, pandemiya esa bu masalani mintaqadagi eng ustuvor muammolar qatoriga olib chiqdi.

Pandemiyadan avval Hind-Tinch okeanida yagona mintaqaviy ta'minot zanjiri mavjud emas edi. Aksincha, Xitoyni markaziy bo'g'in sifatida namoyon etgan, butun Sharqiy Osiyoni, va tobora global miqyosdagi davlatlarni qamrab olgan Xitoyga qaram ta'minot zanjiri shakllangan edi. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, pandemiya davrida Xitoyning jahon ishlab chiqarish hajmidagi ulushi rekord darajaga yetib, umumiy qiymatning taxminan 30 foizini tashkil etdi. Hind-Tinch okeani mintaqasidagi boshqa yetakchi ishlab chiqaruvchi davlatlar qatorida AQSH, Yaponiya, Hindiston, Janubiy Koreya va Indoneziya ham kuchli pozitsiyaga ega.

Xitoyning "dunyo fabrikasi" sifatidagi roli va unga ortib borayotgan qaramlik ta'minot zanjirlarini diversifikatsiya qilishga doir chaqiriqlarning asosiy drayveri bo'ldi. Bundan tashqari, AQSH hamda Yevropa Ittifoqi tomonidan ta'minot zanjirlarini Xitoydan uzoqlashtirishga qaratilgan siyosiy tashabbuslar, Yaponiyaning muayyan darajadagi qo'llab-quvvatlovi ushbu diversifikatsiya jarayonini ro'yobga chiqarish ehtimolini kuchaytiradi.

Shu bilan birga, ta'kidlash joizki, ta'minot zanjirlarining integratsiyalashuvini asosan bozor mexanizmlari shakllantirgan bo'lib, hukumatlar tomonidan olib borilayotgan diversifikatsiya harakatlarining samaradorligi hali ham noaniq bo'lib qolmoqda. Agar ta'minot zanjirlarini diversifikatsiya qilish amaliyotda o'z samarasini ko'rsata olsa, u holda Xitoy va mintaqadagi boshqa iqtisodiyotlar o'rtasida qisman iqtisodiy ajralib ketish (decoupling) ro'y berishi mumkin.

Bunday ajralish ehtimoli, avvalo, shu bilan izohlanadiki, ta'minot zanjirlarining chuqur integratsiyasi mintaqaviy savdo va to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning, ayniqsa Xitoyga yo'naltirilgan investitsiyalarning asosiy turtkilaridan biri hisoblanadi.

Integratsiya va dezintegratsiya (decoupling) o'rtasidagi muvozanat

So'nggi o'n yilliklarda Hind-Tinch okeani mintaqasidagi geoiqtisodiy jarayonlar chuqurlashib borayotgan iqtisodiy integratsiya bilan xarakterlanib kelmoqda. Ushbu jarayonning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bozor mexanizmlari bo'lib, davlat siyosati muayyan darajada muhim, biroq ikkinchi darajali omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu holat kelgusi o'n yillikda ham integratsiya mintaqaning geoiqtisodiy manzarasida ustuvor yo'nalish bo'lib qolish ehtimolini izohlaydi. Ayniqsa, rivojlanayotgan va yuksalayotgan iqtisodiyotga ega mamlakatlar iqtisodiy o'sishni o'zlari uchun eng ustuvor maqsad sifatida belgilab qo'ygan bir paytda, ekologik barqarorlik va yashil iqtisodiyot masalalari hanuzgacha ikkinchi darajadagi vazifalar sifatida qaralmoqda.

Bunday sharoitda mintaqaviy iqtisodiy integratsiya ushbu davlatlarning o'sishga qaratilgan strategik maqsadlarini qo'llab-quvvatlaydi. Shu bilan birga, ta'minot zanjirlarining xavfsizligi va diversifikatsiyasiga oid sa'y-harakatlar, shuningdek, infratuzilma va o'zaro bog'liqlik sohasidagi turlicha yondashuvlar kelgusi o'n yillikda qisman iqtisodiy ajralish (partial decoupling) holatini keltirib chiqarishi mumkin. Ta'minot zanjirlari mintaqaviy savdo va to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiya oqimlari uchun markaziy ahamiyatga ega bo'lgani sababli, bunday qisman ajralish integratsiya jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shu bilan birga, to'liq iqtisodiy ajralish amalda amalga oshishi reallikdan yiroq ekani ta'kidlanishi lozim. Hind- hamda Osiyo-Tinch okeani mintaqasida Xitoyni iqtisodiy hamkorlik tuzilmalaridan butunlay chetlatishga siyosiy ehtiyoj ham, iqtisodiy manfaat ham mavjud emas. Hatto agar shunday siyosiy istak paydo bo'lgan taqdirda ham, bozor mexanizmlari va iqtisodiy manfaatlar integratsiyani davom ettirishni talab qiladi.

Megamintaqada vujudga kelgan bunday geosiyosiy va geoiqtisodiy vaziyat mintaqaviy hamda tarnsmintaqaviy institutlarning rolini oshiradi.

Megamintaqadagi geoiqtisodiy jarayonlarning institutsional rivojlanish omili.

So'nggi ikki o'n yillik ichida jahon iqtisodiy va siyosiy hayotining markazi Osiyo-Tinch okeani mintaqasiga ko'chib o'tayotgani haqidagi yondashuv ikki raqobatdosh integratsiya megaloyihasi: "Trans-Tinch okeani bo'yicha keng qamrovli va progressiv kelishuv" (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) hamda "Keng qamrovli mintaqaviy iqtisodiy sheriklik" (Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) shaklida o'z tasdig'ini topmoqda. Bu integratsiya birlashmalari o'zining ulkan ko'lami tufayli kelajakda nafaqat Osiyoda, balki butun dunyoda savdo-iqtisodiy manzarani tubdan o'zgartirishi mumkin. Yaponiya Osiyoning ikkinchi iqtisodiyoti va dunyoning uchinchi iqtisodiyoti sifatida mintaqaviy va global darajada o'zining

iqtisodiy va siyosiy mavqei mustahkamlashda har ikki integratsion loyihadan samarali foydalanishni ko'zlaydi. Buning uchun Tokio ikkala hamkorlikda ham yetakchilikni qo'lga kiritishni maqsad qilgan. Yaponiyaning har ikki loyihada o'z maqsadlariga erishishdagi muvaffaqiyati ko'p jihatdan Xitoy va Amerika Qo'shma Shtatlarining integratsiya megaloyihalaridagi tashqi siyosat kursiga shuningdek, har ikkala jahon kuchlari bilan ikki tomonlama savdo-iqtisodiy va siyosiy munosabatlarini qurishga bog'liq bo'ladi. Tokio AQSHning Trans-Tinch okeani kelishuvidan chiqish qarorini xato deb hisoblaydi va AQSH ma'muriyatini ushbu integratsiya tuzilmasiga qaytishga undaydi. Shu bilan birga, Yaponiya Xitoyning "Trans-Tinch okeani bo'yicha keng qamrovli va progressiv kelishuv"ga kirishi borasida ehtiyotkor pozitsiyani egallaydi.

XXI asrning ikkinchi o'n yilligi oxirida Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi integratsiya jarayonlari ikki raqobatdosh mega-loyiha: "Trans-Tinch okeani hamkorligi bo'yicha keng qamrovli va progressiv bitim" hamda "Keng qamrovli mintaqaviy iqtisodiy sheriklik" (RCEP) (2020 yil 15 noyabrda Xanoyda onlayn imzolangan)ning vujudga kelishi tufayli keskin tezlashdi.

"Trans-Tinch okeani hamkorligi bo'yicha keng qamrovli va progressiv bitim"ga 11 mamlakat a'zo bo'lib, bular – Avstraliya, Bruney, Kanada, Chili, Yaponiya, Malayziya, Meksika, Yangi Zelandiya, Peru, Singapur va Vetnamdir. RCEP 15 ta davlatni – Avstraliya, Xitoy, Yaponiya, Yangi Zelandiya, Janubiy Koreya va 10 ta ASEAN a'zosini (Bruney, Kambodja, Indoneziya, Laos, Malayziya, Myanma, Filippin, Singapur, Tailand va Vetnam) birlashtiradi.

Bu integratsiya birlashmalari o'zining ulkan ko'lami tufayli kelajakda nafaqat Osiyoda, balki butun dunyoda savdo-iqtisodiy landshaftni tubdan o'zgartirishi mumkin. Shu munosabat bilan, RCEPGA a'zo davlatlar rahbarlarining Xanoydagi uchrashuvi yakunlari bo'yicha e'lon qilingan qo'shma bayonotida RCEP dunyodagi eng yirik erkin savdo bitimi sifatida savdo va sarmoyaning global qoidalari uchun ideal asos yaratish yo'lidagi muhim qadam ekanligini alohida ta'kidlaydi¹. Hamkorlik kotibiyati esa RCEP jahon iqtisodiyoti va siyosatini belgilab beradigan yangi savdo kelishuvi ekanligini ta'kidlaydi².

Ayrim xorijlik tahlilchilarning fikricha, RCEP "Osiyo asri"ning boshlanishi ramzi bo'ladi³. S.V. Nozdrevning ta'kidlashicha, Qo'shma Shtatlarning Trans-Tinch okeani hamkorligidan chiqishiga qaramay, "... TTH hali ham xalqaro savdo, investitsiyalar, atrof-muhit va mehnat masalalarini qamrab olgan Osiyo-Tinch okeani mamlakatlari tomonidan amalga oshirilgan eng ambitsiyali iqtisodiy

¹ Asia forms world's largest trading bloc RCEP after years of talks // Nikkei Asia, 16.11.2020.

² RCEP. <https://rcepsec.org>

³ David Hutt and Shawn W. Crispin. RCEP trade pact heralds dawn of Asian Century // Asia Times, 15.11.2020. <https://asiatimes.com/2020/11/rcep-trade-pact-heralds-dawn-of-asian-century>

integratsiya tashabbuslaridan biri sifatida qaralmoqda¹. Yaroslav Lisovolik yana bir integratsiya loyihasi bo'yicha o'z nuqtai nazarini quyidagicha ifodalaydi: “Eng keskin inqiroz davrida keng qamrovli mintaqaviy iqtisodiy sheriklik (RCEP)ning tashkil etilishi proteksionizm va iqtisodiy tanazzulga qarshi kurashda mintaqaviylikning asosiy rolini ko'rsatadi. Yangi tashkil etilgan mintaqaviy integratsiya bloki dunyodagi eng yirik mintaqaviy loyiha bo'lib, jahon yalpi ichki mahsulotining deyarli 30 foizini tashkil etadi. Biroq, RCEPning yaratilishi jahon iqtisodiyoti evolyutsiyasiga, ayniqsa mintaqaviy bloklar o'rtasidagi raqobatga kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkin. RCEP megaloyihagini ishga tushirishning eng yaqqol oqibatlaridan biri Osiyo-Tinch okeani mintaqasini liberallashtirish, savdo va jahon iqtisodiyotini o'sish markazi sifatida yanada ilgari surishdir”². D. Streltsovning fikricha, “Yaponiyaning Trans-Tinch okeani sherikligi (TPP), Keng qamrovli mintaqaviy iqtisodiy sheriklik (RCEP) va Xitoy, Koreya Respublikasi va Yaponiyadan iborat Shimoliy-Sharqiy Osiyo erkin savdo hududini tuzish bo'yicha muzokarlarda bir vaqtning o'zida ishtirok etishi mamlakat sobiq bosh vaziri S.Abening mintaqaviy integratsiyaga “inklyuziv yondashuv”ni amalga oshirishga qaratilgan tashqi siyosat kursining ifodasidir”³. RCEP borasidagi V.Panovanning fikricha, “2020-yil 15-noyabrda mavjud global dunyo tartibini qayta formatlashda muhim bosqich boshlandi, bir vaqtlar barpo etilgan va asosan “Amerika-markaz” xalqaro institutlar va qoidalar tizimiga yana bir zarba berildi⁴. Biroq, A.N.Fedorovskiyning so'zlariga ko'ra, hozirgi vaqtda keng qamrovli va progressiv Trans-Tinch okeani sherikligi doirasida erishilgan iqtisodiy integratsiya masalalarining darajasi Xanoyda e'lon qilingan Bitim parametrlaridan muhimroq ko'rinadi⁵. A.S. Korolev va G. Kalachiginning fikriga ko'ra, RCEP umuman ilg'or savdo kelishuvi emas va xalqaro savdodagi mavjud “o'yin

¹ Ноздрев С.В. Азия: процессы региональной экономической интеграции // Восточная Азия: факты и аналитика. 2020. № 1. С. 34–46. DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10003

² Лисоволик Я. ВРЭП: ключевая веха в развитии мегарегионализма // Валдай. Международный дискуссионный клуб, 09.12.2020. <https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/vrep-klyuchevaya-vekha-v-razvitiy-megaregionalizma>

³ Стрельцов Д. Японский регионализм эпохи Синдзо Абэ через призму ценностного подхода // Мировая экономика и международные отношения. 2019. Т. 63. № 9. С. 38–49. DOI: 10.20542/0131-2227-2019-63-9-38-49

⁴ Панова В. Прыжок азиатских тигров в пространство мегарегионов // Российский совет по международным делам, 08.12.2020. <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/pryzhok-aziatskikh-tigrov-v-prostranstvo-megaregionov>

⁵ Федоровский А.Н. Подписание членами ВРЭП Соглашения о свободной торговле // Мировая экономика и международные отношения. 17.11.2020. <https://www.imemo.ru/publications/relevant-comments/text/podpisanie-chlenami-vrep-soglasheniya-o-svobodnoy-torgovle>

qoidalarini” o‘zgartirishga emas, balki uyg‘unlashtirishga qaratilgan¹. Shu bilan birga, Yaponiya va Osiyo-Tinch okeani mintaqasining boshqa mamlakatlarida ikki yangi integratsiya mega-loyihalariga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Yaponiyalik ekspertlarning fikricha barcha qiyinchilik va muammolarga qaramay, Yaponiya har ikki loyihani boshqarishda yetakchilik qilmog‘i darkor. Donald Tramp ma‘muriyatining ikkala sheriklikdan masofani saqlash kursi xato bo‘lgani hamda AQShning loyihalarda yo‘qligi Yaponiyani ikkala kelishuvni ham integratsiya, ochiqlik, samarali boshqaruv va qonun ustuvorligiga yo‘naltirish uchun yetakchilik ko‘rsatishga majbur qiladi.

RCEP bo‘yicha muzokaralar 2012 yilda boshlangan va uzilishlar bilan davom etgan. Trans-Tinch okeani sherikligining 2018 yildagi xulosasi RCEP muzokaralarida ishtirok etuvchi mamlakatlar hukumatlarini ushbu muzokarlarni tezlashtirishga majbur qildi. Kelishuvga 2019-yildayoq erishilishi mumkin edi, biroq Hindiston o‘z ichki bozoriga arzon Xitoy importining katta oqimi kirib kelishi ortidan Hindistondagi ko‘plab sanoat tarmoqlarining raqobatlasholmasligi vajidan paktdan chiqishga qaror qildi. Dehlining bu harakati muzokaralar taktikasi emasligiga ishonch hosil qilgan boshqa 15 hukumat kelishuvni yakunladi, ammo Hindiston uchun “eshiklar ochiq” qoldirildi.

RCEP – bu avtomobillar va qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, shu jumladan ishlab chiqarilgan mahsulotlarga tariflarni olib tashlash, shuningdek, elektron tijorat va intellektual mulkni himoya qilish uchun yangi qoidalarni ishlab chiqish uchun keng qamrovli erkin savdo kelishuvidir. Shunga qaramay, Yaponiya mamlakat uchun muhim hisoblangan besh toifadagi qishloq xo‘jaligi mahsulotlari – guruch, bug‘doy, mol go‘shti, sut mahsulotlari va shakarni tariflarni pasaytirishdan ozod qilishga muvaffaq bo‘ldi. Taxminan 20 yil ichida bojlardan ozod qilingan ishlab chiqarilgan mahsulotlar ulushi Xitoy uchun 8 foizdan 86 foizga, Janubiy Koreya uchun 19 foizdan 92 foizga ko‘tariladi. Loyiha Yaponiya uchun mamlakat real yalpi ichki mahsulotini 2,7 foizga oshiradi va 570 ming ish o‘rni yaratilishini ta‘minlaydi².

Shu o‘rinda, RCEPning ta‘sirchan makroiqtisodiy ko‘rsatkichlariga qaramay, uning ishtirokchilari uchun ushbu hamkorlikning real iqtisodiy foydasini ortiqcha baholamaslik kerak. Aslida, Trans-Tinch okeani sherikligi RCEPga qaraganda tariflarni ko‘proq pasaytiradi va unga a‘zo mamlakatlarning aksariyati allaqachon past tarif stavkalari bilan ikki tomonlama shartnomalarga ega, ASEAN a‘zolari esa odatda o‘zaro erkin savdoga egadirlar. Ikki kelishuv bir-biridan farq qiladigan

¹ Королев А.С., Калачигин Г. На Восточном фронте есть перемены: что означает подписание ВРЭП? // Россия в глобальной политике. <https://globalaffairs.ru/articles/na-vostochnom-fronte-peremeny/>

² Japan approves far-reaching RCEP free trade deal // Japan Times, 28.04.2021.

uch asosiy yo‘nalish – tariflarni bekor qilish, mehnat va atrof-muhit standartlariga e‘tibor qaratadi. Trans-Tinch okeani sherikligi RCEP bilan solishtirganda ko‘proq tariflarni bekor qilish (99% gacha), yuqori mehnat va ekologik standartlarni maqsad qilib qo‘ygan hamda davlat korxonalariga ba‘zi cheklovlar qo‘yishga harakat qilmoqda. Hisob-kitoblarga ko‘ra, RCEP 2030 yilga kelib 80 trln. dollardan oshadigan jahon iqtisodiyotiga atigi 6 milliard dollar qo‘shadi, bu uning a‘zolari yalpi ichki mahsulotining 0,2 foizini tashkil qiladi¹.

Shu bilan birga, RCEPning tashkil etilishi katta ramziy ma‘noga ega. Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi ushbu yangi integratsiya tuzilmasi dunyoning boshqa mamlakatlaridagi hukumatlar to‘siqlar qurayotgan va proteksionizmga qaytayotgan bir paytda a‘zo-davlatlarning savdoni liberallashtirish va chuqurroq integratsiyaga sodiqligining tasdig‘idir. Shuni ta‘kidlash joizki, mazkur bitm Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi dunyoning yirik iqtisodiyotlarini birlashtirgan birinchi savdo kelishuvi sifatida alohida e‘tiborga molik. Hozirgi vaqtda Xitoyga eksport qilinadigan yapon tovarlarining atigi 8 foiziga tariflar qo‘yilmaydigan bo‘lsa, RCEP doirasida bu ko‘rsatkich 86 foizga oshadi².

Yaponiya, Xitoy va Janubiy Koreyaning yagona mintaqaviy iqtisodiy tuzilmaga kiritilishi amaldagi savdo tizimini soddalashtirish bilan birgalikda RCEPning real qiymatini sezilarli darajada oshiradi va unga katta imkoniyatlar beradi. Osiyo-Tinch okeani mintaqasi bo‘yicha nufuzli ekspert Uilyam Pesekning fikricha, birinchi marta Xitoy, Janubiy Koreya va Yaponiyani ko‘p tomonlama savdo kelishuvida birlashtirgan RCEPni vujudga kelishida muhim voqea bo‘ldi. Tahlilchiga ko‘ra, bu kelishuv ilk bora yuz berayotgan ikki muhim voqelikni ifodalaydi. Bular Yaponiya va Janubiy Koreya o‘rtasidagi to‘siqlarni kamaytirish bo‘yicha ikki tomonlama kelishuv hamda Osiyoning bu yirik davlatlari iqtisodni siyosatdan samarali ravishda ajratishga muvaffaq bo‘lishidir³.

Darhaqiqat, 2012-yildan beri Shimoliy-Sharqiy Osiyoda Yaponiya, Xitoy va Janubiy Koreyadan iborat erkin savdo zonasini yaratish bo‘yicha uzluksiz muzokaralar olib borilayotganiga qaramay, o‘zaro keskin siyosiy va hududiy mojarolar tufayli bu tashabbusning amaliyotga tatbiq etilishi qiyin kechdi.

Shu bilan birga RCEP Shimoliy Amerika erkin savdo bitimi (NAFTA) yoki Yevropa Ittifoqi (EI) kabi izchil iqtisodiy birlikni yaratish uchun asos bo‘lishi mumkin. Bitim 15 a‘zo davlat uchun yagona kelib chiqish qoidalarini yaratadi, bu esa ichki savdoni sezilarli darajada osonlashtiradi. Hozirda Osiyo mintaqasi ishlab chiqarishining katta qismi dunyoning boshqa qismlarida iste‘mol qilinayotgan

¹ RCEP: Big numbers, bigger potential // Japan Times, 19.11.2020.

² RCEP: Big numbers, bigger potential // Japan Times, 19.11.2020.

³ William Pesek. US sidelined as China, Korea and Japan unite // Asia Times, 20.11.2020.

<https://asiatimes.com/2020/11/us-sidelined-as-china-korea-and-japan-unite>

bo'lsa-da, RCEP ichki bozorni rivojlantirishni rag'batlantirishi kutilmoqda, bu esa Osiyo mamlakatlariga o'zlari uchun ishlab chiqarish imkoniyatini beradi. Bu jahon iqtisodiyoti faoliyatidagi tarixiy o'zgarishlarni ko'rsatadi.

RCEPning yaratilishi AQShning rolini pasayishi bilan parallel ravishda Xitoyning jahon iqtisodiyotidagi rolining oshishiga olib keldi. Qolaversa, ushbu hamkorlikning shakllanishini qator ekspertlar Xitoyning g'alabasi, Xitoy diplomatiyasining muvaffaqiyati sifatida baholamoqda. Ammo, bunday qarashlarga faqat qisman qo'shilish mumkin. Chunki, Pekin ushbu tuzilmadan Trans-Tinch okeani hamkorligiga qarshi muvozanat hamda Osiyo-Tinch okeani mintaqasida o'zining iqtisodiy va siyosiy ta'sirini kuchaytirish vositasi sifatida foydalanishni ko'zlamqda.

Ammo shuni ham nazarda tutish kerakki, birinchidan, RCEP bitimi ASEAN tashabbusi bilan tuzilgan, ikkinchidan, Yaponiya ham o'ining iqtisodiy va siyosiy manfaatlarida RCEPdan maksimal darajada foydalanish niyatida. RCEPning vujudga kelishi Xitoyning g'alabasi degan da'vo xatto, hamkorlikning rasmiy veb-saytida rad etilgan, xususan: "Ko'pincha "Xitoy boshqaruvidagi" deb nomlanadigan RCEP aslida ASEANning diplomatik sa'y-harakatlari mahsulidir. Sharqiy Osiyo bo'yicha yirik savdo bitimining ahamiyati uzoq vaqtdan beri e'tirof etib kelingan bo'lsa-da, biroq, mintaqaning eng yirik iqtisodiyoti bo'lgan na Xitoy, na Yaponiya loyihaning haqiqiy me'morlari sifatida qabul qilinadi¹.

U yoki bu davlatning hamkorlikdagi ta'sirining haqiqiy o'lchovi uning o'z ish standartlarini ishlab chiqish va takomillashtirish yoki tuzilmaga yangi a'zolari qo'shishni muhokama qilishda namoyon bo'ladi. Elektron tijorat va ma'lumotlarni nazorat qilish kabi yangi texnologiyalar va ulardan foydalanishga oid norma va qoidalar alohida ahamiyatga ega bo'ladi.

Rasmiy Tokioning RCEPdagi roli uning Trans-Tinch okeani hamkorligiga a'zoliigi bilan ham yanada oshadi. Bundan tashqari, yana oltita davlat ham har ikki erkin savdo bitimiga a'zo. O'z navbatida, Yaponiya ular bilan yaqindan hamkorlik qilish niyatida, shu asnoda, RCEP yanada ochiqlik va liberallashtiruv yo'lida rivojlanib, oxir-oqibat Trans-Tinch okeani hamkorligi bilan ideal tarzda birlashishi mumkin bo'lgan kengroq va keng qamrovli kelishuvga aylanadi. Shu bilan birga, bir qator osiyolik mutaxassislar RCEP tashkil etilishi uning ishtirokchilari uchun, qolaversa, butun mintaq iqtisodiyoti uchun ijobiy ta'sir ko'rsatayotganini e'tirof etgan holda, hamkorlikning cheklangan imkoniyatlari, kamchiliklari va muammolariga ham e'tibor qaratadilar. O'zining misli ko'rilmagan masshtabiga qaramay, RCEP bozorga kirish bo'yicha boshqa yirik savdo shartnomalaridan orqada qolmoqda. Kelishuv tovarlarning 91 foiziga

¹ RCEP: A new trade agreement that will shape global economics and politics // RCEP. <https://rcepsec.org/rcep-a-new-trade-agreement-that-will-shape-global-economics-and-politics/>

bojlarni bekor qiladi, bu Trans-Tinch okeani hamkorligi yoki Yaponiyaning Yevropa Ittifoqi bilan iqtisodiy hamkorligi to'g'risidagi bitimida nazarda tutilgan ko'rsatkichlardan kamroqdir¹.

Koreya universitetining iqtisod professori, Osiyo taraqqiyot banking sobiq bosh iqtisodchisi Li Chon Vaning so'zlariga ko'ra, RCEPning imzolanishi, ehtimol, COVID-19 inqirozi boshlanganidan beri eng muhim iqtisodiy yutuq bo'ldi. Biroq, shunga qaramay, uning fikricha, ushbu integratsiya megaloyhasining o'zi Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi "hastalangan" ko'p tomonlama savdo tizimini qutqara olmaydi. Iqtisodiy integratsiya Osiyo-Tinch okeani mintaqasida mamlakatlarning rivojlanish darajalari, madaniyatlari va institutsional tuzilmalaridagi sezilarli farqlar, shuningdek, davom etayotgan hududiy nizolar tufayli juda qiyin².

Ta'kidlash joizki, RCEP muzokaralari boshlangan 2012 yilga kelib, Avstraliya, Bruney, Yaponiya, Malayziya, Yangi Zelandiya, Singapur va Vetnam, shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlari kabi ishtirokchilarni o'z ichiga olgan Trans-Tinch okeani hamkorligi (TPP) kelishuvi bo'yicha muzokaralar ko'p yillar davomida olib borilayotgan edi. Ko'pgina davlatlar RCEPni AQSh ishtirokisiz Osiyo uchun mintaqaviy kelishuv sifatida ko'rdilar. Shu bilan birga, "Trans-Tinch okeani bo'yicha keng qamrovli va progressiv kelishuvi" Xitoyni tiyib turishga qaratilgan integratsiya tuzilmasi sifatida qarala boshladi.

Dastlab, "Trans-Tinch okeani bo'yicha keng qamrovli va progressiv kelishuv" (o'sha paytda "Trans-Tinch okeani sherikligi") AQSh sobiq prezidenti Barak Obamaning "Osiyoga burilish" deb nomlangan kengroq strategiyasining bir qismi edi. Strategiya AQShning Xitoydan tashqari Osiyo davlatlari bilan ko'p tomonlama savdo harakatlari va mintaqadagi harbiy ishtirokini kuchaytirishdan iborat edi.

Biroq, "Trans-Tinch okeani sherikligi" AQSh Kongressida keng qo'llab-quvvatlanmadi. Prezident Donald Trump 2017 yil boshida Qo'shma Shtatlar ikki tomonlama savdo kelishuvlari foydasiga "Trans-Tinch okeani sherikligi"dan chiqishini e'lon qilganidan so'ng, RCEP Osiyoning asosiy ko'p tomonlama savdo kelishuviga aylandi.

Yaponiya qolgan 10 ta davlat, shu jumladan Avstraliya va Kanada bilan kelishuvga erishib, TPPni saqlab qolish bo'yicha sa'y-harakatlarga rahbarlik qildi va 2018 yilda rasmiy ravishda keng qamrovli va progressiv Trans-Tinch okeani hamkorlik kelishuvi deb nomlanuvchi qayta shakllantirilgan kelishuvni taklif qildi. Mazkur kelishuv bilan qamrab olingan ko'plab hududlar RCEP tomonidan

¹ ASEAN, China, other partners set world's biggest trade pact RCEP // Mainichi, 15.11.2020.

² RCEP has its limits when it comes to saving multilateral trade // Japan Times, 07.12.2020.

ham qamrab olingan. Bundan tashqari, yuqorida ta'kidlanganidek, har ikkala shartnomaga kiritilgan qator davlatlar bir-biri bilan alohida ikki tomonlama erkin savdo shartnomalariga ham ega.

AQSh va Yaponiyaning nufuzli ekspertlari Yaponiya "Trans-Tinch okeani sherikligi"ni boshqarishi hamda Qo'shma Shtatlarning savdo blokiga qaytishi zarurligini ta'kidlaydilar. Shunday qilib, 2020-yil dekabr oyida sobiq Davlat kotibi o'rinbosari Richard Armitaj va Garvard universiteti Jon F. Kennedi maktabining sobiq dekani Jozef Nay rahbarligida yozilgan hisobotining ("The Armitage-Nye Report") beshinchi va eng so'nggi versiyasi nashr etildi. "2020-yilda AQSh-Yaponiya ittifoqi: Global kun tartibiga ega teng ittifoq" nomli hujjatda Yaponiya siyosati bo'yicha takliflar bayon etildi¹.

Mualliflar o'z xulosalari orqali AQShni tezda tuzilmaga qo'shilishga chaqirdilar. Osiyodagi keng masshtabdagi savdo bitimini nazarda tutadigan "Mintaqaviy keng qamrovli iqtisodiy sheriklik" (RCEP) Vashington uchun ogohlantiruvchi jiddiy signal bo'lishi kerak", – deyiladi hisobotda². Shinzo Abe davrida Yaponiya hukumati Qo'shma Shtatlarning ushbu hamkorlikdan chiqishidan qattiq afsuslangan edi. AQShsiz mazkur tuzilma jahon yalpi ichki mahsulotining atigi 10 foizini tashkil etadigan iqtisodiy blokni tashkil qiladi. Ammo AQSh tashkilotga qaytsa, bu ko'rsatkich 40 foizga ko'tariladi³.

Yaponiya sanoat mahsulotlariga AQShning juda katta ichki bozoriga chiqish uchun yangi keng imkoniyatlar ochgan ushbu tuzilmada ishtirok etish Abe iqtisodiy kursining (Abenomika) ustunlaridan biri edi. Kurs mamlakat iqtisodiyotini uzoq davom etgan turg'unlik davridan keyin barqaror rivojlanish yo'liga o'tkazishni maqsad qilgan bo'lib, Yaponiyaning yetakchi sanoat doiralari manfaatlariga mos edi, biroq bu qadam mamlakatning noraqobatbardosh qishloq xo'jaligi sektoriga tuzatib bo'lmas zarar yetkazishi xavfidan qishloq xo'jaligi lobbisining jiddiy qarshiligiga sabab bo'ldi.

Xitoyning Osiyo-Tinch okeani mintaqasida ta'sirini kuchaytiradigan RCEP bo'yicha kelishuvning tuzilishi Vashingtonni Trans-Tinch okeani hamkorligiga qaytishga undashi mumkin. AQSh transmilliy kompaniyalari ushbu hamkorlikka a'zo mamlakatlardagi sho'ba korxonalarini orqali RCEPdan foyda olishlari mumkin bo'lsa-da, kelishuv Vashingtonni mintaqadagi ishtirokini qayta ko'rib chiqishga majbur qilishi mumkin⁴.

¹ Include Japan in Six Eyes, Armitage-Nye report says // Nikkei Asia, 08.12.2020.

² Include Japan in Six Eyes, Armitage-Nye report says // Nikkei Asia, 08.12.2020.

³ Yukihiro Sakaguchi. Japan cautiously explores possibility of US returning to TPP // Nikkei Asia, 15.05.2021.

⁴ Asia-Pacific countries sign world's largest trade pact//Asia Times. <https://asiatimes.com/asia-pacific-countries-sign-worlds-largest-trade-pact>

Xitoy, Qo‘shma Shtatlardan farqli o‘laroq, har ikki tuzilmaga katta qiziqish bildirmoqda va aftidan, ikkala integratsiya megaloyihalaridan ham o‘z iqtisodiy manfaati uchun, ham Osiyo Tinch okeani mintaqasidagi iqtisodiy va siyosiy pozitsiyalarini mustahkamlash uchun foydalanmoqchi. Ushbu jihat, ayniqsa, XXR va Qo‘shma Shtatlar o‘rtasidagi qarama-qarshilikning kuchayib borayotgani nuqtai nazaridan, ikki qudratli davlatning global va mintaqaviy miqyosdagi o‘zaro ta‘sirining deyarli barcha sohalarida Pekin uchun dolzarbdir. Pekin dastlab RCEPni birinchi bosqichda Washington homiyligida Xitoyni iqtisodiy cheklash niyatida yaratilgan TPPga qarshi muvozanat sifatida ko‘rdi. Bundan tashqari, RCEP yordami bilan Tayvanning Osiyo-Tinch okeani mintaqasida izolyatsiyasini kuchaytirishga umid qilmoqda.

Xitoyning RCEPga a‘zoliqi Tayvanning ushbu hamkorlikka yo‘lini to‘siq qo‘yishini anglagan Taypey mintaqaviy integratsiya sohasida “aylanma yo‘l” dan borishga va TPPga qo‘shilishga qaror qildi. Biroq, Xitoyning PPTCIga a‘zo bo‘lishi Tayvan uchun muammo tug‘dirishi mumkin.

Qo‘shma Shtatlarning TPPdan chiqishi Xitoyga, garchi Yaponiya CPTPP ning geoiqtisodiy va geosiyosiy lokomotivi rolini o‘z zimmasiga olgan bo‘lsa ham tuzilmada hosil bo‘lgan ma‘lum bir yetakchilik bo‘shlig‘ini to‘ldirish imkonini berishi mumkin. Osiyoning ahamiyatining Washington tomonidan past baholanishi muqarrar ravishda Osiyoning ikki yetakchi kuchi –Yaponiya va Xitoyning mintaqadagi geoiqtisodiy va geosiyosiy yuksaklik uchun raqobatining kuchayishiga olib keladi. Bu raqobat Xitoyning CPTPPga qo‘shilishi bilan yanada kuchayadi.

RCEPga kelsak, Pekin ushbu hamkorlikdan sof savdo foydasidan tashqari, Osiyo-Tinch okeani mintaqasida o‘zining “Bir kamar, bir yo‘l” megaloyihasini yanada samaraliroq ilgari surish uchun foydalanish niyatida. Sharqiy Osiyo bo‘yicha taniqli ekspert Pepe Eskobarning fikricha, RCEP savdo pakti tufayli Xitoyning “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusi yangi impuls oladi¹. Ko‘rinib turibdiki, Xitoyning ushbu tashabbusini dastlab Pekinning iqtisodiy va siyosiy ekspansiyasi vositasi deb hisoblagan Tokio Xitoyning RCEP yordamida bu tashabbusga “ikkinchi nafas” berishga urinishlarini diqqat bilan kuzatib boradi.

Yaponiyaning biznes nashri Nikkei Asia ta‘kidlaganidek, Xitoyning RCEPni imzolash uchun Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi boshqa 14 davlatga qo‘shilish qarori mintaqada proteksionist AQSh tomonidan qoldirilgan bo‘shliqni to‘ldirish va muzokaralar jarayonida global savdo uchun yo‘l xaritasi va qoidalarni ishlab chiqishga urinish edi. Shu bilan birga, Pekin RCEP orqali garchi bu import tariflarini kamaytirish yoki bekor qilish tufayli o‘z mahalliy sanoati uchun

¹ Pepe Escobar. RCEP set to supercharge the New Silk Roads // Asia Times. <https://asiatimes.com/rcep-set-to-supercharge-the-new-silk-roads>.

qiyinchiliklarni anglatsa ham osiyo mamlakatlari bilan savdoni rivojlantirishni tanladi. Bu shuningdek, Xitoyni raqamli savdo qoidalariga rioya qilishga majburlovchi birinchi savdo kelishuvi bo'lib, uning mamlakatga kirib kelayotgan va tashqariga chiqayotgan ma'lumotlar ustidan nazoratini zaiflashtirishi mumkin.

Yaponiya muzokaralarning boshida transchegaraviy ma'lumotlar oqimi kelajakdagi biznes faolligini va hatto kuchlarning geosiyosiy muvozanatini shakllantirishi mumkinligini ko'rdi va bunday qoidalarni qo'llash uchun mintaqada koalitsiya tuzish ustida ishladi. 2017-yil may oyida Xanoyda RCEPning bo'lajak a'zolari bo'lgan mamlakatlar vazirlarining yig'ilishida Yaponiyaning o'sha paytdagi iqtisodiyot, savdo va sanoat vaziri Seko Xirosige muzokaralarga raqamli qoidalarni kiritish taklifi bilan hujjat taqdim etdi.

Ushbu tashabbusga Xitoy e'tiroz bildirdi, ammo bu g'oya Vetnam va Singapur kabi davlatlar tomonidan qo'llab-quvvatlandi va muzokara ishtirokchilari tomonidan qabul qilindi. U elektron tijorat qoidalarini belgilaydi, ular o'rtasida erkin ma'lumotlar almashinuvini kafolatlaydi va Xitoy kabi mamlakatlarning ma'lumotlarni mahalliy serverlarda saqlash talablarini rad etadi. Tokioning asosiy strategiyasi Pekin boshchiligidagi muzokaralarning oldini olish edi. Xitoy bilan yakkama-yakka muzokaralar olib borish qiyinligini hisobga olib, Yaponiya xuddi shu maqsadni qo'llab-quvvatlaydigan boshqa davlatlarni safga qo'shishga harakat qildi¹.

Tokiodagi strategik tadqiqotlar forumining katta ilmiy xodimi Rupakjoti Bora, RCEPning Yaponiya uchun mumkin bo'lgan foydalari va yo'qotishlarini ko'rib chiqib, mamlakatning RCEPga a'zo bo'lishining xavflaridan biri iqtisodiy yoki boshqa har qanday sohada Xitoyga haddan tashqari qaramlik bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Koronavirus pandemiyasi davrida ko'plab mamlakatlar iqtisodiy jihatdan Xitoyga haddan tashqari bog'liqlik oqibatlarini bilan to'qnash keldi. Xitoy eksportiga kuchli qaram bo'lgan Avstraliya kabi davlatlar Pekin o'z manfaatini uchun iqtisodiy dastaklardan foydalanishiga guvoh bo'ldilar.

Tahlilchiga ko'ra, RCEPda Hindistonning yo'qligi ham xavotirga sabab bo'ladi, chunki bu RCEP doirasidagi savdo Xitoy foydasiga bir tomonlama bo'lishi mumkinligini anglatadi. Pekin bu hamkorlikdagi iqtisodiy ta'siridan o'z foydasiga va Tokioning zarariga foydalanishi mumkin².

Taxminlarga ko'ra, Pekin CPTPP a'zolari bilan bo'lajak muzokaralarda o'z iqtisodiyotini isloh qilish bo'yicha katta majburiyatlarni oladi. CPTPP talab qiladigan islohotlar Xitoyda hozirda mavjud bo'lmagan mustaqil kasaba

¹ Japan teams with RCEP allies to push China on data free flow // Nikkei Asia, 30.12.2020.

² Rupakjyoti Borah. Good or Bad, Japan Joined the RCEP and Now Must Stay Alert to Keep Markets Free//Japan Forward, 02.12.2020. <https://japan-forward.com/good-or-bad-japan-joined-the-rcep-and-now-must-stay-alert-to-keep-markets-free/>

uyushmalarini shakllantirish uchun sharoit yaratishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, islohotlar davlat xaridlari va nizolarni arbitrajda yanada shaffofroq qilish, shuningdek, transchegaraviy ma'lumotlar almashinuvi va ma'lumotlarning erkin aylanishini ta'minlaydi.

Shu bilan birga, Xitoyning CPTPP bilan aloqasi nafaqat geoiqtisodiy, balki geosiyosiy xarakter ham kasb etadi. Pekinning ushbu savdo kelishuviga qo'shilish imkoniyati haqidagi bayonoti asosan Tayvanning CPTPPdagi ishtirokini to'sib qo'yishga qaratilgan bo'lishi mumkin, chunki Tayvanni dunyodan izolyatsiyalsh Xitoy rahbariyatining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biridir.

Aksincha, Yaponiya Tayvanning bu blokka qo'shilishidan manfaatdor. Yaponiya Tashqi ishlar vazirligi tomonidan 2016 yilda tuzilgan ekspertlar guruhi o'z hukumatiga tashqi siyosat bo'yicha tavsiyalar to'plamini tuzgan. Ulardan biri Yaponiyani TPPda muhim hamkorlar, jumladan Tayvan, Janubiy Koreya, Tailand, Indoneziya va Filippin ishtirokini faol rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Tayvanni ro'yxatning yuqori o'rniga qo'yish orqali Xitoyni ichki islohotlarni o'tkazishga undash ham ko'zda tutilgan edi¹.

Hozircha Xitoyning CPTPPga qo'shilishi va Qo'shma Shtatlarning ushbu hamkorlikka qaytishi haqidagi faraziy senariyni tasavvur qilish yanada qiyinroq. Basharti, bu sodir bo'lsa, Yaponiya o'zining asosiy savdo-iqtisodiy sherigi – Xitoy va yagona harbiy va siyosiy ittifoqchisi – AQSh o'rtasidagi ushbu hamkorlikda muvozanatni saqlash uchun nozik siyosat olib borishi kerak bo'ladi.

Xulosa. Osiyo-Tinch okeani mintaqasida ikkita raqobatlashuvchi integratsiya mega-loyihalari – Trans-Tinch okeani hamkorligi (CPTPP) va Keng qamrovli mintaqaviy iqtisodiy sheriklik (RCEP) to'g'risidagi bitimning shakllanishi mintaqada integratsiya jarayonlarining sezilarli darajada tezlashishini anglatadi. Osiyo-Tinch okeani mintaqasi nafaqat mintaqaviy, balki global darajada savdo-iqtisodiy rejimlar va geoiqtisodiy jarayonlarning chuqur o'zgarishiga olib keladi.

Ushbu integratsiya birlashmalarining keyingi rivojlanishi asosan asosiy ishtirokchilar, birinchi navbatda, Yaponiya, Xitoy va ASEAN o'rtasidagi kuchlar muvozanati bilan belgilanadi.

Ikki sheriklikning raqobatbardosh tabiatiga qaramay, xalqaro savdoni liberallashtirishdagi strategik maqsadlarining o'xshashligi, uzoq muddatda bir qator davlatlar (xususan, Xitoy)ning ularga bir vaqtning o'zida a'zo bo'lishi ularning qo'shib ketishiga olib kelishi va bu parametrlari bo'yicha Evropa Ittifoqi yoki NAFTA bilan taqqoslanadigan yirik savdo-iqtisodiy blokning vujudga keltirishi mumkin.

¹ Yukihiro Sakaguchi. Japan cautiously explores possibility of US returning to TPP // Nikkei Asia, 15.05.2021.

Yaponiya Osiyoda ikkinchi va dunyoning uchinchi iqtisodiy kuchi sifatida mintaqaviy va global miqyosda o'zining geoiqtisodiy va geosiyosiy mavqeiini mustahkamlash uchun CPTPP va RCEPdan eng samarali foydalanish niyatida. Shu maqsadda Tokio ikkala hamkorlikda ham yetakchilikni qo'lga kiritishga intiladi. Yaponiyaning har ikki tuzilmada o'z maqsadlariga erishishdagi muvaffaqiyati ko'p jihatdan Xitoy va Qo'shma Shtatlarning ushbu integratsiya megaloyihalari bo'yicha keyingi yo'nalishga, shuningdek, har ikkala jahon iqtisodiy yetakchilari bilan o'zining ikki tomonlama savdo-iqtisodiy va siyosiy aloqalarini qurishga bog'liq bo'ladi.

POKISTON-HINDISTON-XITOIY O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNING XALQARO XAVFSIZLIKKA TA'SIRI

MUTALIB KASIMOV

*Dotsent, siyosiy fanlar bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD),
"Federal Davlat budjeti oliy ta'lim muassasasi "MEI" Milliy tadqiqot
universitetining Toshkent shahridagi filiali*

Annotatsiya: Maqolada bitta mintaqada yoki ma'lum bir tuzilmaga mansub bo'lgan davlatlar o'rtasida sodir bo'layotgan jarayonlarni tahlil qilishda xalqaro miqyosga xos bo'lgan hodisalarni tahlil qilish mezonlariga javob beradigan nazariy asosni shakllantirish zarurligi borasidagi fikrlar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: munosabat, xalqaro xavfsizlik, siyosiy tizim, tuzilma, kuch, qudrat, uyushma, ittifoq, neorealizm, "uchburchak" tizimidagi davlatlar, tahdidlar, qarshi muvozanatlar.

Аннотация: В статье выдвигаются идеи о необходимости формирования теоретической базы, отвечающей критериям анализа явлений, характерных для международного масштаба, при анализе процессов, происходящих в одном регионе или между государствами, входящими в ту или иную структуру.

Ключевые слова: Отношение, международная безопасность, политическая система, структура, сила, могущество, объединение, союз, неореализм, государства в системе "треугольника", угрозы, противовесы.

Annotation: The article puts forward ideas about the need to form a theoretical framework that meets the criteria for analyzing phenomena characteristic of an international scale when analyzing processes occurring in one region or between states that are part of a particular structure.